

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Бобоев Жалолiddин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	6
2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....	11
3. Мирджуроев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джохонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН.....	16
4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	21
5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	24
6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....	29
7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....	33
8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....	38
9. Aliyev Mansur Abdulkovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....	41
10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуратович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....	51
11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	59
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....	63
13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....	66
14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	69
15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....	72
16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	77
17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	81
18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	84

УЎТ: 616.857 – 616 – 036.12.

Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна
Касимов Арсланбек Атабаевич
Уринова Дилнавоз Каландар кизи
Джабборова Рушана Шухратовна
Самарқанд давлат тиббиёт университети

АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112288>

АННОТАЦИЯ

Бош миё қон томир касалликлари бўйича ўтказилган тадқиқот ишларининг асосий қисми атеросклероз ва артериал гипертензияни ўрганиш билан боғлиқдир, нисбатан камроқ ҳолатларда эса, артериал гипотензиянинг бош миё қон томир касалликларининг (БМКТК) ривожланишидаги ўрни диққатни жалб этади. Бундан ташқари, ушбу патология бош миё қон томир касалликларининг келиб чиқишида мустақил равишда роль ўйнаши ҳам мумкин.

Калит сўзлар: Бош миё қон томир касалликлари, артериал гипотензия, артериал босим.

Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна
Касимов Арсланбек Атабаевич
Уринова Дилнавоз Каландар кизи
Джабборова Рушана Шухратовна

СОВРЕМЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ

АННОТАЦИЯ

Основной принцип исследовательской работы по сосудистым заболеваниям головного мозга связан с изучением атеросклероза и артериальной гипертензии, при этом в относительно редких случаях привлекает внимание роль артериальной гипотензии в развитии сосудистых заболеваний головного мозга (ММ). Кроме того, эта патология также может самостоятельно играть роль в возникновении заболеваний сосудов головного мозга.

Ключевые слова: сосудистые заболевания головного мозга, артериальная гипотензия, артериальное давление.

Mavludakhon Mirkhamzaevna Mamurova
Kasimov Arslanbek Atabayevich
Dilnavoz Kalandar Kizi Urinova
Rushana Shukhratovna Dzhabborova

CURRENT OPTIMIZATION OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC CEREBRAL VASCULAR DISEASE AGAINST A BACKGROUND OF ARTERIAL HYPOTENSION

ANNOTATION

The main principle of research work on cerebral vascular disease is related to the study of atherosclerosis and arterial hypertension, with a relatively rare focus on the role of arterial hypotension in the development of cerebral vascular disease (CVD). In addition, this pathology may also independently play a role in the occurrence of cerebral vascular disease.

Keywords: cerebral vascular disease, arterial hypotension, blood pressure.

Тадқиқотнинг максоди- ёшларда артериал гипотензия фонида сурункали бош миё қон-томир касалликлари ривожланишининг клиник-неврологик хусусиятларини оптималлашаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари Гипотензия билан касалланишни аниқлаш учун диссертант томонидан СамДавТУ 1-клиникасининг 20 ёшдан 44 ёшгача бўлган 216 та ходими (ЖССТ

маълумотларига кўра ёши, 2016 йил) сўровнома ўтказилди. Сўров натижасида 67 нафар ходимда (31%), диагностика мезонларига кўра, АГ касаллиги аниқланди, улардан 65 нафари аёллар ва 2 нафари эркеклар, аёллар сони юқорилиги ишнинг ўзига ҳос хусусиятлари билан боғлиқ, аксарият ҳолларда аёллар тиббиёт муассасаларида ишлайди.

Гипотония анкетасида сўроқ қилинган 216 та ходимдан 67 нафари 24 баллдан юқори балл тўплаган - ўртача $29,5 \pm 0,6$ балл, бу юрак-қон томир тизими муаммолари мавжудлигини кўрсатмоқда. Бошқа ҳолатларда ўртача балл $21,8 \pm 0,6$ баллини ташкил этди ва АГ билан оғриган беморларнинг кўрсаткичларидан сезиларли даражада фарқ қилди ($p < 0,05$).

Ўз саломатлиги ҳолатига баҳо бериш (В.П. Войтенко бўйича 1991) анкета сўровномаси маълумотларини таҳлил қилиш натижасида ҳам сўровномада қатнашганлар саломатлиги ҳолати ҳақида аниқ маълумотлар олинди. АГ билан оғриган 67 нафар бемор орасида анкета-сўровнома бўйича ўртача балл- $26,4 \pm 1,1$ ни ташкил этди. Ўз саломатлиги ҳолатига баҳо бериш бўйича олинган кўрсаткичлар индексининг якуний хулосага кўра сўровномада қатнашганларнинг 88,1% (67 нафардан 59 нафаридан) ининг саломатлиги “ёмон” ва “ўта ёмон” деб баҳоланди. Қолган ҳолатларда 149 нафар ходим (216 нафар орасидан) ўртача - $12,5 \pm 0,3$ балл тўплаган ($P < 0,01$), бу, ўз навбатида, улар ўз саломатлигига қониқарли баҳо беришидан далолат беради.

АГ аниқланган 67 нафар бемордан чуқурлаштирилган анамнез йиғиш ва текширувлар ўтказиш натижасида барча ҳолатларда АҚБ ўлчаб кўрилганда, СҚБ и 105 мм.с.у. дан, ДҚБ и эса, 65 мм.с.у. дан пастлиги аниқланди.

Анамнез йиғиш жараёнида шу маълум бўлдики, АГ нинг давомийлиги 5 йилдан 15 йилгача, ўртача $14,8 \pm 0,3$ йилни ташкил этди, улар орасидан 45 нафари (67,2%), эса АГ уларда ўсмирлик давридан буён борлигини қайд этишган.

Бундан ташқари, текширувларимиз натижасида шу нарса маълум бўлдики, 29,8% (67 тадан 20 тасида) нафар АГ билан оғриган беморлар анамнезида сурункали соматик ва неврологик касалликлар белгилари, ва невроз ҳолатлари кузатилмаган. Ушбу маълумотлар аниқланган беморнинг ёши 20 дан 23 ёшгачани ташкил қилди. Бирок ўз саломатлиги ҳолатига баҳо бериш (В.П. Войтенко бўйича 1991) анкета сўровномаси маълумотларига кўра, улар 15 баллдан 20 баллгача тўплашган ва ўзларини ёмон ҳис қилишларига шикоят қилишган.

Шунингдек тадқиқот давомида АГ билан оғриган ва СамДавТУ 1-клиникасида стационар даво муолажаларини олган 27 нафар бемор текширувдан ўтказилди. Беморларнинг ёши 20 дан 44 гачани ташкил этди (ўртача ёш - $37,5 \pm 1,3$). Уларда АГ нинг кечиси давомийлиги ўртача $16,4 \pm 0,3$ йилни ташкил қилди.

Шундай қилиб, тадқиқотнинг мақсад ва вазифаларига эришиш учун 20 ёшдан 44 ёшгача (ўртача $36,9 \pm 0,5$ ёш) булган АГ билан оғриган 94 (67 та сўровномада қатнашганлар, 27 нафар стационар беморлар) нафар бемор комплекс текширувлардан ўтказилди. Улардан 14 нафари эркалар (ўртача ёш - $36,0 \pm 0,8$) ва 80 нафари аёллар (ўртача ёш - $37,2 \pm 0,9$), дан иборат бўлиб, улар асосий гуруҳдаги беморларни ташкил қилдилар. Текширув натижасида когнитив танқисликни аниқлашнинг қиёсий таҳлили ўтказилди ва унинг ривожланиши учун хавф омиллари аниқланди, шу муносабат билан АГ билан касалланган барча беморлар 2 гуруҳга бўлинди:

1- гуруҳ – АГ билан касалланган соматоформ бузилишлар кузатилган 20 та бемор (СФБ; КХТ-10 бўйича шифр F 45,0);

2-гуруҳ АГ билан касалланган, сурункали бош мия ишемияси белгилари бор 74 нафар беморлар (СБМИ, КХТ-10 шифр I 67,8).

Асосий гуруҳ 30 кун давомида комплекс даволашда Л-лизин эсцинат (10 мг + Натрий хлор 0.9% 100 мл 5 кун давомида вена орасига буюрилган) ва холин алфосцерат Церетон (400 мг кунига 2 марта бир ой давомида буюрилган) қабул қилган 35 бемордан иборат. Таққослаш гуруҳига даволашнинг асосий усулини қабул қилган 30 та бемор кирди.

Текширув динамикада 6 ой ўтиб даво гуруҳлари шаклландан сўнг такрорланди. Кўрсатмалар бўйича кардиолог, офталмолог, терапевт кўриклари ташкил қилинди.

Олинган маълумотлар Pentium-4 шахсий компютерида статистик функциялар кутубхонасидан фойдаланган ҳолда EXCEL пакетига ишлаб чиқилган дастурлардан фойдаланган ҳолда статистик қайта ишлашдан ўтказилди. Ўртача қийматлардаги фарқлар $P < 0.05$ аҳамиятлилик даражасида муҳим деб ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари: Сўров давомида барча беморларнинг соғлиги ёмонлашган даврлар такрорлангани аниқланди. Ушбу даврда кўпинча ҳолларда чарқокнинг кучайиши (84 (89,4%) бемор), бош оғриги (89 (39,4%) бемор) ва хушдан кетиш (17 (18,1%) бемор) билан характерланди. АГ билан оғриган беморларда энг кўп учрайдиган шикоят 2-гуруҳда устун бўлган бош оғриги ва бош айланиши эди.

Шу билан бирга, бош оғриги пайдо бўлиши ва қон босимининг пасайиши ўртасидаги боғлиқликни, кўпинча, 1-гуруҳ беморлари кўрсатган. Шунингдек, 1-гуруҳдаги кўплаб беморларнинг сони меҳнат қобилиятининг пасайганлигини кўрсатди. Қолган шикоятлар иккала гуруҳда ҳам бир хил частотада қайд этилган. Беморларнинг аксарияти (44,9%) пешона ва пешона чакка соҳаларида бош оғригидан шикоят қилдилар. Сўнгра учраш частотаси бўйича, оксипитал бош оғриги (беморларнинг 24,7% и), камроқ - париетал локализация (беморларнинг 8,9%), парието-фронтал локализация ва гемикрания (беморларнинг 3,2% и) кузатилди.

Цефалгия 39,3% беморда пульсацияланувчи хусусиятга, 18% беморларда қисувчи, 16,4% беморда ёрилувчи характерда, 26,2% беморларда эзувчи характерда ва 19,7% беморларда диффуз характерга эга. Шу билан бирга, кўрсатилган гуруҳлардаги АГ беморларда бош оғриги табиатидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятсиз эди.

Бош оғриги 1-гуруҳдаги 17 та (85%) ва 2-гуруҳдаги 72 та (97,3%) беморда пайдо бўлди (1-жадвал). назорат гуруҳида бош оғриги 58 та (39,7%) беморда учраган 1-гуруҳ ва Назорат гуруҳида цефалгия куннинг вақтига боғлиқ бўлмаган, 2-гуруҳда эса асосан эрталаб ёки тушдан кейин пайдо бўлган. Бош оғригини жисмоний ва психоэмоционал омиллар кучайтирди. Бош оғригини йўқотиш учун оғриқ қолдирувчи воситалар, кофеинни ўз ичига олган дорилар, кофе, чай, шунингдек пассив дам олиш, кўпинча қисқа муддатли ухлаш ишлатилди. 1-гуруҳда 60% ва назорат гуруҳидаги 70,7% беморда уйқудан кейин бош оғриги йўқолган, 2-гуруҳда - фақат 17,6% беморда шундай ҳолат кузатилган.

АГ бўлган беморларда бош мия веноз томирларининг етишмовчилигидан келиб чиқадиган шикоятлар 2-жадвалда келтирилган.

Эрталабки астения белгилари (уйғониш қийинлиги, уйқудан кейин дарҳол ақлий ва жисмоний фаолиятнинг мумкин эмаслиги) 1-гуруҳда беморларнинг 60,0% ини безовта қилган, 2-гуруҳда эса бундай аломатлар частотаси бироз юқорироқ бўлди.

Эрталаб юзнинг шишиши 1-гуруҳдаги беморларнинг 25,0% ида, 2-гуруҳда - 58,5% беморда аниқланди ($P < 0,05$); "қаттиқ ёқа" синдроми - 1-гуруҳдаги беморларнинг 30,0% ида ва 2-гуруҳдан 41,9% беморда. Куннинг биринчи ярмида кўзлар юмилиб, "паст ёстик" аломати фақат 2-гуруҳда қайд этилган: мос равишда беморларнинг 43,2% ва 21,6% қисмида. 2-гуруҳда веноз дисциркуляцияга хос бўлган шикоятлар кўпайган ва баъзи ҳолатларда статистик аҳамиятга эга бўлган ($P < 0,05$).

Вегетатив шикоятлар 1-гуруҳдаги 100% беморда ва 2-гуруҳдаги 76,6% беморларда учради. 1-гуруҳда беморлар кўпинча предсинкопал ва синкопал ҳолатлар (беморларнинг 85,0%), гипергидроз ёки акроцианоз (беморларнинг 55,0%), кардиалгия (беморларнинг 25,0%) дан шикоят қилишган.

2-гуруҳда увишиш, қўл ва оёқларнинг совуқлиги (беморларнинг 77,0%; $P < 0,05$), ҳаяжонланиш пайтида юзнинг қизариш ёки оқаришга мойиллиги (45,9%), ҳаво етишмаслиги ҳисси (60,8%), кўп терлашдан (беморларнинг 56,8%) шикоятлари устунлик қилди, кам ҳолларда ушбу гуруҳдаги беморлар кардиалгия (беморларнинг 32,4%) ва липотимия, синкоп (беморларнинг 41,9%; $P < 0,05$) ҳолатларидан шикоят қилмоқдалар.

АГ билан касалланган беморлар анамнезидаги муҳим омиллардан бири бу оғирлашган ирсиятдир. Қариндошларда артериал гипотензия туфайли оғирлашган ирсиятнинг фоиз даражаси 75,7% ҳолларда (кўпинча оналик томонидаги биринчи даражали қариндошларда) учрайди. АГ бўлган беморларда қон босимининг паст даражасини белгилайдиган экзотен омиллардан ортиқча туз истеъмол қилиш (беморларнинг 64,9%) ва оз миқдорда суюқлик истеъмол қилиш (беморларнинг 84,0%) қайд этилган.

Вегетатив-кон томир касалликлари белгилари АГ билан касалланган беморларнинг 83,0% (94 нафар беморнинг 78 нафари) ида топилган. Вегетатив соҳадаги ўзгаришлар ҳар хил характерга эга эди: беморларнинг 20,2 фоизда кўз қовоқлари ва кўллар узатилган ҳолатда бармоқлар титраши, гипертермия - 9,6 фоизда, гипергидроз - 27,7 фоизда, Рейно синдромининг белгилари - 28,7 фоизда, тери рангининг ўзгариши - беморларнинг 29,8 фоизда. Беморларнинг 44,7 фоизда метеорологик қарамлик, ўзгарувчан иқлим шароитларига мослашиш қийинлиги қайд этилган. Кўриб чиқилган беморларнинг деярли учдан бир қисми вегетатив белгиларининг асимметриясини кўрсатди.

1-гурӯҳда кўз қовоқлари ва бармоқларнинг титраши кўринишидаги вегетатив дисфункция белгилари (40% га нисбатан 14,9%; $P < 0,05$), тери рангидаги ўзгаришлар (45,0% га нисбатан 25,7% га), гипертермия (15% мос равишда 8,1%; $P < 0,05$) биров устун келди.

2-гурӯҳда метеорологик боғлиқлик сезиларли даражада тез-тез кузатилган (мос равишда 50% га 25%; $P < 0,05$), гипергидроз, Рейно синдроми ва вегетатив кўринишларнинг асимметрияси сезиларли пасайишсиз қайд этилган.

Асосий гурӯҳнинг барча беморларида кон босими к кўрсаткичлари пастроқ эди, бу артериал гипотензия мезонларига тўғри келди (3-жадвал). Аммо биз АГ фониди СБМИ бўлган беморларда индексларнинг пасайиши тенденциясини ўрнатдик, бу танадаги кон таъминотини яхшилашга қаратилган симпатикотониянинг натижаси деб қаралиши мумкин.

Неврологик ҳолатни таҳлил қилар эканмиз, баъзи бир

бузилишлар фақат 2-гурӯҳда аниқланган бўлса, 1-гурӯҳ ва назорат гурӯҳ неврологик аломатлар кузатилмади.

Беморларнинг 2-гурӯҳида объектив неврологик текширувда неврологик микросимптоматикани аниқладилар: қорачикларнинг нурга реакциясининг сусайиши 21,6% беморларда, бурун лаб бурмаларнинг асимметрияси 36,5%, Бирбраер нуқталарининг оғрилиги - беморларнинг 45,9%ида, Зелдер соҳасида сезгирликнинг бузилиши - 14,9%, координатор тестларда ноаниқлик - 23,0%, Ромберг ҳолатидаги бекарорлик - беморларнинг 50 фоизда кузатилган.

Сезгирликни ўрганишда беморларнинг 43,2 фоизда юзаки сезгирлигининг бузилиши аниқланди. 2-гурӯҳдаги беморларнинг 18,9 фоизда пай ва периостал рефлексларнинг кучайиши қайд этилган. Рефлексларнинг пасайиши жуда кам қайд этилган - умуман олганда, беморларнинг 6,8 фоизда.

1-гурӯҳдаги беморлар 2-гурӯҳга қараганда ёшроқ эди ($p < 0,05$): мос равишда $32,9 \pm 0,4$ ёш ва $41,8 \pm 0,5$ ёш. 2-гурӯҳдаги беморларда касалликнинг даври узокроқ бўлган, бу эса сурункали мия кон томир етишмовчилиги дастлабки белгиларининг шаклланишига олиб келиши мумкин.

Вегетатив ўзгариш белгиларини аниқлаш учун ўтказилган сўрвнома таҳлил қилинганда (Вейн А.М., 1998) биз қуйидаги қонуниятларни ўргандик, 1-гурӯҳда беморларнинг 60%и 15 баллдан кам балл тўплаган бўлса, 2-гурӯҳда атиги 5,7%, бу статистика муҳим аҳамиятга эга ($P < 0,01$). Олинган маълумотлар 1- расмда келтирилган.

1.Расм. А.М. Вейн шкаласи бўйича АГ билан оғриган беморларда вегетатив бузилишларнинг ифодаланганлик даражаси

Вегетатив тонуснинг эйтоник варианти 1-гурӯҳда 2-гурӯҳга нисбатан сезиларли даражада тез-тез кузатилган (60,0% га нисбатан 5,7%; $P < 0,01$), ваготоник вариант 1-чи ва 2-гурӯҳларда деярли бир хил частотада содир бўлган (11,3%, мос равишда 10,0%; $P > 0,05$), ВНТ нинг симпатикотоник тури эса 2-гурӯҳда сезиларли даражада тез-тез учрайди (29,0 ва 84,3% га нисбатан; $P < 0,05$).

Беморлар гурӯҳида эмоционал сферадаги хавотирлик кўрсаткичларининг ҳам реактив, ҳам шахсий параметрлари назорат гурӯҳига нисбатдан сезиларли даражада ошган. 2-гурӯҳда 1-гурӯҳ билан таққослаганда хавотирнинг сезиларли устунлиги бор эди ($P < 0,05$). Муаллиф фикрича, хотирани йўқотиш фактининг мавжудлиги аллақачон хавотирнинг шаклланишига сабаб бўлади.

1-гурӯҳдаги беморларда MMSE шкаласи бўйича балл - $24,8 \pm 0,53$ ($P < 0,001$), 2-гурӯҳдаги беморларда эса баллар йиғиндиси $23,4 \pm 0,09$ ($P < 0,001$) ни ташкил этди, бу шундан гувоҳлик берадики, ўртача когнитив бузилишлар текшириладиётган иккала гурӯҳдаги беморларда ҳам кузатилиб, 2-гурӯҳдаги беморларда устунлик қилади.

MMSE тести бўйича когнитив бузилишларнинг оғирлигини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, 2-гурӯҳдаги беморларда когнитив танқислик 1-гурӯҳдаги беморларга қараганда анча яққол

ифодаланган ($P < 0,05$). 1-гурӯҳдаги беморларнинг 3,8% и ва 2-гурӯҳдаги 1,8% беморлар стандарт кўрсаткичларга эга.

СБМИ белгилари бўлмаган АГ билан касалланган беморларда когнитив жараёнларнинг нейродинамик компоненти ва ақлий операциялар тезлиги СБМИ белгиларига эга беморларга нисбатан ўзгармади. АГ фониди СБМИ бўлган беморлардан фарқли ўлароқ, АГ бўлган беморлар гурӯҳида Р300 амплитудасининг бир текис тақсимланиши кузатилди. АГ фониди СБМИ бўлган беморларда Р300 амплитуда энг юқори даражага кўтарилиши мураккаб оғзаки тестда фронтал узатишларда кузатилган. Бир томондан, бу факт даврийлик жараёнининг намоён бўлиши мумкин (аксарият ҳолларда фронтал қисмлар миянинг бошқа қисмларига қараганда кечроқ патологик жараёнга киритилади ва СБМИ шаклланиши босқичида энг юқори амплитудасининг миянинг фронтал қисмларида сақланиб қолиши мумкин).

Бошқа томондан, Р300 энг юқори амплитудасининг фронтал уланишларда кўпайиши такрорий стимулни таниб олиш билан боғлиқ бузилишларни акс эттириши ва натижада одатланиш ҳодисасининг бузилиши бўлиши мумкин. Эҳтимол, ушбу икки омилнинг комбинацияси АГ даги фронтал уланишларда амплитуда кўпайишига олиб келади, бу эса яримшарлараро асимметрия шаклида намоён бўлади.

N200 ва P300 энг юқори амплитудаларини таҳлил қилиш, когнитив вазифанинг модаллиги ва мураккаблигига қараб, АГ фониди СБМИда олдинги мия минтақалари иштирок этишини кўрсатди.

Корреляцион таҳлил шуни кўрсатдики, АГ фониди СБМИ бўлган беморларда барча нейрпсихологик тестлар кўрсаткичлари ва N200 ва P300 кўрсаткичлари билан муносабатлар мавжуд (1-жадвал).

1-жадвал

АГ фониди СБМИ бўлган беморларда N200, P300 индекслари ва нейрпсихологик тестлар ўртасидаги корреляцион таҳлил

Нейрпсихологик тестлар	N200	P300
MMSE	-0,568	-0,678
Вейн Шкаласи	-0,654	-0,761
Эмоционал соҳадаги хавотир	-0,784	-0,761

АГ фониди СБМИ бўлган беморлар учун париетал уланишларда оғзаки бўлмаган ва оғзаки стимуляция билан когнитив уйғотилган потенциалнинг ўзгариши характерлидир. Яримшарлараро ассиметрия мураккаб оғзаки тестда фронтал уланишларда сақланиб қолди.

Даволанишдан сўнг бош оғриғи регрессияси кузатилди, асосий гуруҳда 33,3% ва таққослаш гуруҳида - 4,7%. Даволанишдан сўнг, бош айланишининг регрессияси асосий гуруҳда 16,7% ва таққослаш гуруҳида - 7% қайд этилди. Даволанишдан сўнг хотирани йўқотиш холлари асосий гуруҳда 73,4% га ва таққослаш гуруҳида 11,6% га камайди. Худди шу тенденция кулоқда шовқин шикоят, чарқонинг кучайиши, иш қобилияти ва эътиборнинг пасайиши, уйқунинг бузилиши ҳолатларида кузатилади. VII жуфт краниал нервларнинг марказий парези иккала гуруҳдаги беморларда пасайиш тенденциясига эга эди, айниқса аниқ

даражадаги текислаш асосий гуруҳда қайд этилди, таққослаш гуруҳида эса ижобий динамика аҳамиятли эмас эди. Даволашдан кейин XII жуфт краниал нервларнинг марказий парези, айниқса, асосий гуруҳда сезиларли даражага мойил эди. Даволанишдан сўнг аннорефлексияни текислашнинг ижобий динамикаси ўрнатилди, бу эса беморларнинг асосий гуруҳида энг аниқ намоён бўлди. Асосий гуруҳдаги беморларнинг 70,0 фоизда ва таққослаш гуруҳидаги 89,6 фоиз беморларда конвергенциянинг пасайиши, аккомодация сустлиги аниқланди. Орал автоматизм рефлексларини аниқлашда ҳам худди шундай динамика аниқланди. Ромберг ҳолатидаги беқарорлик асосий гуруҳдаги беморларнинг 90 фоизда ва таққослаш гуруҳидаги 90,9 фоизда ташхис қўйилган, даволанишдан сўнг ушбу симптомни аниқлаш гуруҳларда навбати билан 36,6 фоизга ва 7 фоизга камайган (2-жадвал).

2-жадвал

Турли хил даволаш схемалари фониди АГ туфайли келиб чиққан СБМИ бўлган беморларда клиник синдромларнинг регрессияси

Синдромлар	Асосий гуруҳ (n=35)				Назорат гуруҳи (n=30)			
	Натижа		6 ойдан сўнг		Натижа		6 ойдан сўнг	
	n	%	N	%	n	%	n	%
Цефалгик	10	28,6	0	0	9	30,0	5	16,7
Вестибуляр	5	14,3	0	0	5	16,7	2	6,7*
Когнитив бузилишлар	8	22,9	3	8,6*	5	16,7	3	10,0
Астеник	28	80,0	8	22,9*	23	76,7	13	43,3^
Невротик	27	77,1	5	14,3*	23	76,7	11	36,7*^
Инсомник	12	34,3	0	0	10	33,3	7	23,3
Дискоординатор	10	28,6	0	0	7	23,3	4	13,3

Изох: * - даволашдан олдин ва кейин маълумотларнинг ишончилиги ($p < 0.05$); ^ - гуруҳлар ўртасида даволанишдан сўнг маълумотларнинг ишончилиги ($p < 0.05$)

Даволашдан кейин бармоқ-бурун синовида интенсивлик таққослаш гуруҳида 73,3% ва таққослаш гуруҳида 75,3% аниқланди ва мос равишда 26,5% ва 3,3% га камайди. Тизза-тўпик синовидаги натижа фақат асосий гуруҳда даволанишдан кейин аниқ текислаш тенденциясига эга эди. Холиноалфоцерат-Церетон ва ангиопротектор Л-лизин эсцинат билан даволашда АГ туфайли келиб чиққан БМКТК билан оғриган беморларда 6 ойдан сўнг асосий кузатув гуруҳида куйидаги синдромлар сезиларли даражада

камайганлиги аниқланди: когнитив бузилиш 14,3% ($p < 0,05$), астеник 57,1% ($p < 0,01$) ва невротик - 62,8% ($p < 0,01$).

Хулоса: Шундай қилиб, одатда, яримшарлараро ассиметриянинг аҳамиятсиз юмшатилиши ва КЧП нинг максимал амплитудасининг фронтал уланишларга силжиши борлиги аниқланди, бу эса, эҳтимол, компенсацион захираларнинг фаоллашиши билан боғлиқ бўлиб, когнитив юклама кўтарилиши билан тенглаштирилади.

Иктибослар / Сноски / References

1. Мамурова М. М.// Показатели методов функциональной диагностики и неврологических нарушений у больных с дисциркуляторной энцефалопатией на фоне артериальной гипотензии //журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
2. Шомуродова Д. С., Джурабекова А. Т., Мамурова М. М. Особенности и прогноз поражения нервной системы у беременных женщин с преэклампсией характеризуемые методами функциональной диагностики //журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
3. Мамурова М. М., Джурабекова А. Т., Игамова С. С. Оценка когнитивных вызванных потенциалов головного мозга (p-300) у лиц молодого возраста с артериальной гипотензией //журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
4. Takhirovna D. A. et al. The Nature Of Cognitive Impairment In Patients With Astheno-Neurotic Syndrome //nveo-natural volatiles & essential oils journal| nveo. – 2021. – с. 5942-5948.
5. Takhirovna, D. A., Otabelkovich, S. A., Axmatjonovich, G. A., & Mirxamzaevna, M. M. (2021). The Nature Of Cognitive Impairment In Patients With Astheno-Neurotic Syndrome. Nveo-natural volatiles & essential oils journal| nveo, 5942-5948.

6. Г.С.Рахимбаева М.К.Атаниязов Результаты операции каротидной эндартерэктомии при стенозирующих поражениях сонных артерий у больных с хронической ишемии головного мозга. “Тошкент Тиббиёт Академияси Ахборотномаси” илмий –амалий журнали, 2015, №4, С83-85
7. S. Bebitov G. Rakhimbaeva K. Mirzaeva Implication of C4d in progression of ischemic stroke on patients with lupus erythematosus. EAN 2015 Abstract. 2015 European Journal of Neurology,22 (Suppl. 1), 484-828
8. A. Umarov K. Daminova A. Prokhorova G. Rakhimbaeva Nitric oxide and c-reactive protein levels in ischemic stroke and ITS subtypes: correlation with clinical outcome 25. European Stroke Conference 13-15 May 2016 in Venice, Italy Preliminary Programm Overview P 158
9. Rakhimbaeva G.S. Akramov D.T. Akramova N.T. Subpuncial atherosclerosis and cognitive impairment Ж.Неврология №3 2016 С.63
10. Хайдаров Nodirjon Kadirovich, Khaydarova Dildora Kadirovna. Clinical And Etiological Factors Of Atopic Stroke (Literature Review). NVEO - Natural Volatiles & Essential Oils. 2021.P. 12049-12058
11. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neuroph clinical and neurophysiological ch ogical characteristics of teristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. Central Asian Journal of Pediatrics. Dec.2019. P 82-86
12. Хайдарова Д.Т., Хайдарова Д.К., Хайдаров Н.К. Характеристика поражений проводящих путей при умеренных когнитивных расстройствах на фоне хронической ишемии мозга. Евроазиатский Союз Ученых (ЕСУ). – 2015. - №7(16). – С. 97-98.
13. Маджидова Ё.Н., Хайдарова Д.К. Состояние мозгового кровообращения у пациентов с умеренными когнитивными расстройствами на фоне хронической ишемии мозга. Журнал неврология и нейрохирургия. 4 (28) 2015.Украина С.75-81.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000